

DE WAARDETHEORIËN EN DE BEDRIJFSHUISHOUDING

door Prof. Dr J. L. Mey

Discussies over de waardetheorie hebben in de bedrijfshuishoudkunde nog steeds zin omdat over dit onderwerp onder vakgenoten nog immer weinig eenstemmigheid blijkt te bestaan. Zelfs zijn er beoefenaren van ons vak, die het bestaan van een bedrijfseconomische waardeleer ontkennen. Voor een bewijs van het ontbreken dezer eenstemmigheid op dit gebied moge worden gewezen op de recente tweekamp in ons blad gevoerd door L. van Kampen en A. Meij weliswaar in hoofdzak betrekking hebbend op de vraag naar de noodzakelijkheid van voortdurende waarderegistratie, maar daarnevens toch blijk gevend van gebrek aan eenstemmigheid met betrekking tot de waardetheorie en haar toepassingsgebied als zodanig ¹⁾.

Het is intussen geenszins de bedoeling deze in vele opzichten leerzame, schoon niet voor ieder even interessante en de redactie wegens de eisen aan de plaatsruimte gesteld veel hoofdbrekers gekost hebbende penstrijd weer aan te wakkeren. Nog minder is het onze toelieg partijen een door hen niet gevraagde arbitrale uitspraak op te dringen.

In de navolgende beschouwingen gaat het er slechts om enkele gedachten te ontwikkelen, die voor de opbouw van een bedrijfseconomische waardetheorie van betekenis kunnen zijn en deze de lezers en in het bijzonder de bovengenoemde belligerenten ter overweging aan te bieden.

1. De conceptie van de bedrijfshuishouding als economisch subject, noodzakelijke voorwaarde voor de beoefening der bedrijfshuishoudkunde als onderdeel der economische wetenschap.

Reeds jaren geleden toonde Limperg de noodzakelijkheid aan van een splitsing in de economische wetenschap in een sociale economie en een bedrijfshuishoudkunde. Hoewel tegen deze splitsing aanvankelijk nog vrij veel weerstand bestond, kan gezegd worden dat zij thans nagenoeg algemeen wordt aanvaard en dat de opvatting van de bedrijfshuishoudkunde als kunstleer, onder haar beoefenaren weinig aanhang meer vindt schoon zij door sociaal-economen nog wel wordt gehuldigd ³⁾

Niettemin heeft men zich er tot heden weinig rekenschap van gegeven dat deze afsplitsing van de bedrijfshuishoudkunde van het studieveld der economische wetenschap alleen maar mogelijk was en ook alleen maar zin had indien er aanleiding was de bedrijfshuishouding als zelfstandig economisch subject met eigen doeleinden op te vatten ⁴⁾. Ziet men door

¹⁾ M.A.B. jrg. 1951, 1952 en 1953.

²⁾ Ik wens er hier om misverstand bij de lezer te voorkomen uitdrukkelijk op te wijzen, dat het begrip kunstleer of techniekleer door mij hier gebezigd wordt om een wijze van beoefening der bedrijfshuishoudkunde aan te geven, die uitsluitend gericht is op het verkrijgen van voorschriften in concrete gevallen der practijk toe te passen, zonder dat deze regels afgeleid zijn uit en berusten op een algemene samenhang. Alle zgn. ervaringswetenschappen hebben dit voorstadium doorgemaakt omdat het de ervaring is die de mens voor bepaalde concrete vragen stelt. Eerst later gaat hij zich rekenschap geven van meer algemene samenhang in bepaalde groepen van verschijnselen.

³⁾ a. Limperg: Object der Bedrijfshuishoudkunde. Purmerend 1948.

b. F. J. de Jong: De werking van een volkshuishouding I. Leiden 1954.

c. Manifest inz. U.D.C. M.A.B. Mei 1954.

⁴⁾ Een uitzondering moet hier worden gemaakt voor M. J. H. Cobbenhagen. Vgl. diens beschouwingen naar aanleiding van Schmidt's Organische Tageswertbelang in: 25 jaar Mab, met name blz. 261.

de bedrijfshuishouding heen en ziet men dus slechts geldgevers, arbeiders, leidinggevende en uitvoerende, en leveranciers van goederen en diensten dan moet worden erkend dat de problemen, die in verband met het welvaartstreven van deze groepen ontstaan dezelfde zijn als die, welke de sociale economie — althans in haar micro-economische conceptie — als haar object beschouwt.

Immers de micro-economie is de wetenschap van het economisch handelen der subjecten, terwijl de macro-economie de relaties tussen verschillende grootheden van de volkshuishouding als geheel bestudeert ⁵⁾.

Er is dus op het eerste gezicht geen reden voor de onderscheiding tussen sociale economie en bedrijfseconomie als we, zoals in de moderne wetenschap gebruikelijk is, de macro-economische en de micro-economische conceptie uit elkaar houden ⁶⁾. Die reden zou slechts gelegen kunnen zijn in het feit, dat de bedrijfshuishoudingen als bijzondere economische subjecten moeten worden beschouwd, wier gedragingen tot een eigen problematiek aanleiding geven, die niet met het normale apparaat van de sociaal-econoom kunnen worden benaderd. Inderdaad is dit apparaat zoals Limperg jaren geleden reeds aantoonde onvoldoende ⁷⁾. Niettemin heeft men uit Limperg's beschouwingen niet steeds de consequentie getrokken dat men de bedrijfshuishouding als een zelfstandig economisch subject had te beschouwen, een subject met eigen leven en eigen doeleinden. Slechts op deze wijze is een samenhangende problematiek op te bouwen.

Laat men de conceptie van de bedrijfshuishouding als zelfstandig economisch subject achterwege dan kan men slechts spreken van problemen rondom de verschillende groepen van economische subjecten die in de bedrijfshuishouding samenwerken voornamelijk van arbeiders en al of niet-ondernemende geldgevers.

Men heeft lange tijd de doeleinden van de bedrijfshuishouding geïdentificeerd met die welke de ondernemende geldgevers zouden hebben, althans met doeleinden, die aan hen werden toegeschreven. Zo ontstonden de gedachten van de winstmaximalisatie, van de rentabiliteitsmaximalisatie en tenslotte van de maximalisatie van de rentabiliteit van het vermogen der ondernemende geldgevers. Het is duidelijk dat als men de doeleinden van de bedrijfshuishouding identificeert met die van de ondernemende geldgevers alleen de laatste conceptie aanvaardbaar is, de beide anderen zijn dan onaanvaardbaar. Men kan zelfs geen veronderstelling maken met welke ze wel aanvaardbaar zouden zijn tenzij men er van uitgaat dat de maximalisatie van de winst of de maximalisatie van de rentabiliteit tevens de maximalisatie van de rentabiliteit van het vermogen der ondernemende geldgevers betekent. Kennelijk is dat echter niet het geval.

Anders wordt het indien men van de bedrijfshuishouding als zelfstandig economisch subject uitgaat. Dan is het streven naar winst- of rentabili-

⁵⁾ vgl. D. B. J. Schouten, Enkele verschillen tussen micro- en macro-economie. Maandblad Economie Mrt. 1954.

⁶⁾ In de economische wetenschap ziet men aanvankelijk macro- en micro-economische conceptie naast elkaar waarbij toch steeds de micro-economie in de eerste plaats gezien werd als een middel om tot een macro-economische verklaring te komen. De Physiocraten bedreven reeds een macro-economie, de micro-economie van de klassieke economisten was een hulpmiddel om tot inzicht in de macro-economie te geraken. Via de zuiver micro-economisch ingestelde benadering van de subjectieve scholen van de tweede helft van de 19e en het begin der 20e eeuw is de moderne economie gekomen tot een principiële scheiding van micro- en macro-economische conceptie, zonder dat men nog kans ziet het gedrag der macro-economische grootheden uit micro-economische relaties te verklaren.

⁷⁾ Th. Limperg. Het object der bedrijfshuishoudkunde, Purmerend 1948.

teitsmaximalisatie wel aanvaardbaar; of het waarschijnlijk is zullen we voorlopig nog even buiten beschouwing laten.

Is echter de conceptie van de bedrijfshuishouding als zelfstandig economisch subject aanvaardbaar? Inderdaad kan worden geconstateerd dat hiervoor alle redenen is. De afsplitsing van de productieve activiteit uit de huishouding der individuen en de noodzakelijkheid van samenwerking van velen in het moderne productie-proces heeft het aanzijn gegeven aan nieuwe zelfstandige huishoudingen. De sociale en technische binding aan bepaalde productie-processen heeft aan die huishoudingen de noodzakelijkheid van continuïteit, van voortbestaan gedurende onbepaalde tijd gebracht. Het economisch levensproces is niet meer verklaarbaar zonder die bedrijfshuishoudingen als zelfstandige subjecten op te vatten. Indien dit echter het geval is, zal men in de bedrijfshuishoudkunde dan ook verstandig doen hiervan de volle consequenties te trekken. We zullen op al deze consequenties niet ingaan. Eén is er slechts die ons in het kader van dit opstel interesseert nl. de consequenties voor de verklaring van de vorming van waarde-oordelen in de bedrijfshuishouding.

De consequentie voor de vorming van waarde-oordelen dan, is dat deze zullen worden gevormd in verband met de welvaartsdoeleinden van de bedrijfshuishouding en niet in verband met de welvaartsdoeleinden van één of andere groep in de bedrijfshuishouding, dus ook niet in verband met de doeleinden van de ondernemende geldgevers (eigenaren, aandeelhouders e.d.).

2. De waarde-oordelen van de bedrijfshuishouding, uitvloeisel van de betekenis der goederen voor de welvaartsdoeleinden der bedrijfshuishouding.

Indien we de bedrijfshuishouding als een zelfstandig economisch subject opvatten wordt de verklaring van de vorming van waarde-oordelen in de bedrijfshuishouding veel eenvoudiger.

Zowel de bepaling van de kostprijs als de bepaling van de periodieke winst geschiedt ter wille van het afwegen van offers en opbrengsten. Het gaat voornamelijk — en dit is het belangrijkste waarderingsprobleem der bedrijfshuishouding — om de omvang van die offers te bepalen. In het geval van de ruil zal men de omvang van die offers willen kennen om te beoordelen of de ruil rationeel is; in het andere geval om te kunnen bepalen hoe groot de winst is en wat daarvan zou kunnen worden uitgekeerd.

Het is de bedrijfshuishouding die de omvang van haar offers bepaalt. Zij waardeert die offers in verband met haar doeleinden. Natuurlijk zullen het mensen zijn die deze waardebepaling verrichten, het zijn haar leiders die deze taak op zich zullen nemen. Zij hebben daarbij echter niet de belangen van de geldgevers in het bijzonder of van enige andere groep in het bijzonder op het oog doch alleen het belang van de bedrijfshuishouding als zodanig.

Dat de leiders van de bedrijfshuishouding slechts de lasthebbers van de geldgevers zouden zijn en voor deze laatsten zouden optreden moet als een verouderde vooropstelling worden verworpen. Hoewel niet gezegd kan worden dat zij die belangen zouden verwaarlozen anderzijds kan niet worden volgehouden dat zij zich uitsluitend daardoor zouden laten leiden. Dit geldt natuurlijk in de eerste plaats voor de open vennootschapsvorm, maar ook in de besloten en meer persoonlijke bedrijfshuis-

houding zal de leider ook al is hij eigenaar of enig aandeelhouder zich in zijn bedrijfshuishouding van zijn directe belangen als geldgever min of meer distanciëren, althans het zullen niet uitsluitend en zelfs niet op de eerste plaats die belangen zijn die zijn daden bepalen.

Gaan we dus van de bedrijfshuishouding en haar welvaartsdoeleinden uit dan rijst dus allereerst de vraag: wat zijn de welvaartsdoeleinden van een bedrijfshuishouding? Men kan hier uiteraard verschillende doeleinden impliceren.

Men zou kunnen impliceren, dat de bedrijfshuishouding geen ander doel heeft dan het in haar productie-processen geïnvesteerde vermogen rendabel te maken. Om misverstand te voorkomen wordt nog eens de nadruk er op gevestigd, dat deze doelstelling niet dezelfde is als rendabel maken van het vermogen der ondernemende geldverschaffers als aandeelhouders, eigenaren, e.d.

Als men van deze implicatie uitgaat dan kan men tot een motivering van de historische methoden van waardering komen.

Immers dan gaat het er om een geïnvesteerde geldsom via één of meer productie-processen te vergroten.

Indien de volgende formule de rentabiliteit (R) van het vermogen voorstelt:

$$R = \frac{(P - K) O^s}{V}$$

waarin P de prijs van het product, K de kostprijs, O de omzet en V het geïnvesteerde vermogen is, dan gaat het dus om het bereiken van een zo groot mogelijke waarde van R.

Het is duidelijk dat een streven naar een zo groot mogelijke waarde van R niet anders denkbaar is dan bij een waardering van K die op dezelfde basis berust als de waardering van V dat is dus de historische kostprijs aangezien V eveneens op deze basis is gesteld. V immers is het vermogen dat oorspronkelijk in de productie-processen werd geïnvesteerd.

Een variant van deze implicatie is die waarbij als doelstelling niet wordt aangenomen het rendabel maken van het nominaal geldvermogen maar het rendabel maken van het geïnvesteerde quantum koopkracht. In deze veronderstelling gaat het er om een zo gunstig mogelijke verhouding te verkrijgen tussen de koopkracht, die werd geïnvesteerd en de koopkracht die als overschot uit het productie-proces overgebleven is. Hieruit volgt, dat men zowel het geïnvesteerde geldvermogen als de kostprijs corrigeert met behulp van het algemeen indexcijfer. In zekere zin kan men hier zeggen dat men zijn calculaties, zowel wat betreft de kostprijs als wat betreft de winst, baseert op de vervangingswaarde van de gulden of in het algemeen van de geldeenheid. Op grond hiervan heeft men dan ook deze wijze van doen weleens een vervangingswaarde-methode genoemd. Raadzzaam lijkt het overigens niet deze suggestie te volgen. Zij zou leiden tot verwarring met de eigenlijke vervangingswaarde-theorie waarmee zij niet het minste te maken heeft.

Het gaat in de hier geschetste gedachtegang steeds er om vermogen

⁸⁾ Deze formule is met enige wijziging ontleend aan W. Prion: Die Lehre vom Wirtschaftsbetrieb Berlin 1935. Zij is zoals gemakkelijk valt in te zien slechts geldig onder de voorwaarde dat noch verspillingen noch onderbezettingsverliezen of andere niet in de kostprijs calculeerbare offers optreden. Bovendien gaat zij uit van het geval, dat slechts één product wordt voortgebracht.

Deze beperkingen doen echter aan haar toepassing in het kader van ons betoog geen afbreuk.

rendabel te maken. Het enige verschil bestaat hierin dat men in het ene geval het nominale geldvermogen zoekt rendabel te maken, in het andere geval de geïnvesteerde koopkracht. In beide gevallen ziet men echter in de bedrijfshuishouding slechts een quantum vermogen dat men rendabel wil maken. We hebben hier dus te doen met een toepassing van de aloude analyse der kapitalistische maatschappij zoals zij door Karl Marx werd gegeven ⁹⁾.

Deze analyse past niet op de huidige verhoudingen zo zij al heeft gepast op de verhoudingen in het midden der 19e eeuw waarin zij ontstond. Niettemin kan wel gezegd worden dat zij beter past in een periode waarin de voortbrengingsmiddelen in handen zijn van de individuele ondernemer-kapitalist dan in de tegenwoordige.

Van hem zou men nog kunnen zeggen dat hij niets anders wenst en geen ander doel heeft dan het rendabel maken van het vermogen dat hij in die productiemiddelen heeft geïnvesteerd.

Ook toen reeds moeten echter de bindingen aan bepaalde productieprocessen zodanig geweest zijn dat in het bedrijf nog iets meer moest worden gezien dan een rendabel te maken geldsom. Strikt genomen en in volle omvang zou de Marxistische visie alleen zin hebben voor de merchant-adverturer en zijn ietwat gedeclasseerde nazaat de „Ramschkauffer“. Er is echter inderdaad een tijd geweest dat zij de enige ondernemers waren.

In de moderne maatschappij heeft de bedrijfshuishouding zich gemancipeerd uit de huishouding der natuurlijke personen en is geworden tot een zelfstandig, op het voorzien in bepaalde behoeften verbijzonderd, orgaan der maatschappelijke voortbrenging.

Zij is meer dan een quantum geldvermogen in een bepaalde richting, de richting die op het moment van investeren het hoogste rendement in uitzicht gaf, aangewend.

De moderne bedrijfshuishouding is een orgaan van samenwerking van arbeiders, leiders en vermogensverschaffers gericht op inkomensvorming, anders uitgedrukt de samenwerking geschiedt met het oog op collectieve inkomensvorming. Deze moderne ontwikkeling maakt het streven naar een zo hoog mogelijke rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen of de geïnvesteerde koopkracht inderdaad weinig waarschijnlijk.

Van de andere kant moet echter worden opgemerkt dat de historische kostprijs-calcuatie en de daarop aansluitende historische winstbepaling toch ook weer niet zulke enorme dwaasheden zijn als wel eens wordt gedacht. Men kan zelfs zeggen dat ze onder bepaalde vooropstellingen — die van de individuele ondernemer-eigenaar — in zekere zin rationele handelwijzen zijn en dat deze vooropstellingen althans in het verleden een zekere mate van realiteit niet kon worden ontzegd. Het economisch leven heeft zich in zijn ontwikkeling echter meer en meer daarvan verwijderd.

In zekere zin heeft het substantialisme zoals dat vooral in de jaren na de eerste wereldoorlog door Erwin Geldmacher en later door Fr. Schmidt en vele andere Duitse bedrijfseconomen naar voren werd gebracht, en dat hier te lande vooral bekendheid heeft verkregen onder de door Schmidt

⁹⁾ Wij doelen hier op de bekende formule G-W-G' met behulp waarvan Marx meende het kapitalistische productie-proces te kunnen typeren. G stelt het geïnvesteerde vermogen voor en G' het uit het ruilproces weer teruggevloede vermogen.

G'-G is de meerwaarde, waorm het de kapitalist te doen is en $\frac{G'-G}{G}$ de profijtvoet.

geïntroduceerde naam organische balansopvatting, met die veranderde positie van de bedrijfshuishouding rekening gehouden. Men zag de bedrijfshuishouding als orgaan van de maatschappelijke voortbrenging en impliceerde de noodzaak — zonder deze overigens te motiveren — van het intact houden van haar positie als zodanig.

Door de meeste substantialisten werd die handhaving als orgaan van de maatschappelijke voortbrenging gezien als een handhaving van het kapitaalgoederen-complex der bedrijfshuishouding. Door enkele als H. Sommerfeld werd een verdergaande eis gesteld en wel van geleidelijke vergroting, in verband met de expansie der volkshuishouding, daarvan (Wachtstumssicherung) ¹⁰).

Deze gedachtegang ziet intussen voorbij dat kapitaalhandhaving, handhaving van een bepaald kapitaalgoederen-complex, nimmer doel van de bedrijfshuishouding kan zijn. Kapitaalgoederen zijn steeds „Mittel für Ziele”. Kapitaalhandhaving is dus niet als een waarschijnlijke doelstelling voor de bedrijfshuishouding te beschouwen.

De „organische” en „eudynamische” balanstheorieën zijn dan ook niet veel meer dan hulpmiddelen om te voorkomen dat in perioden van sterk stijgende prijzen de bedrijfshuishouding door bij kostprijscalculatie en winstbepaling vast te houden aan de nominale geldrekening te gronde zou gaan. Als zodanig hebben deze technieken in bedoelde perioden goede diensten bewezen ook al moet worden erkend dat hetzelfde door middel van een adequate reserveringspolitiek eveneens had kunnen worden bereikt. De organische balansleer noch haar varianten geven echter een in de economische theorie ingepaste waardeleer. In zoverre is het dus juist deze theorieën als techniekenleer of „kunst”leer te kwalificeren.

3. De vervangingswaardeleer en de doeleinden der bedrijfshuishouding.

Limperg heeft op de hierbedoelde gebreken van de substantialistische theorieën gewezen. Niettemin is zijn theorie toch weer in zoverre onbevredigend dat zij het probleem van de doelstelling der activiteit van de bedrijfshuishouding niet heeft gesteld.

Het is echter niet mogelijk alleen uit het economisch beginsel deducerend een waardeleer voor de bedrijfshuishouding af te leiden. Het economisch beginsel is zoals we weten volkomen onbepaald indien geen bepaalde doeleinden voor de economische activiteit worden gesteld. Dit geldt voor alle economische handelen dus ook voor het economisch handelen der bedrijfshuishouding. Men kan uit het economisch principe als zodanig noch een vervangingsplicht afleiden noch een plicht om de vervanging na te laten. Zonder implicatie van bepaalde doeleinden dwingt het economisch principe niet tot een bepaalde gedragslijn. Het economisch principe ziet alleen op de vorm van het handelen; het verklaart de actie niet. Handelen volgens het economisch principe is het kiezen uit alternatieve mogelijkheden, de keuze varieert echter met de doelstelling van de actie ¹¹).

De doelstelling blijft eveneens onbepaald indien men het economisch beginsel vervangt door het economisch motief, indien men dus aanneemt, dat er uit de schaarste-situatie een kracht voortvloeit die tot economisch handelen dwingt. Immers men kan niet anders zeggen dan dat het economisch motief tot economisch handelen dwingt.

¹⁰) Vgl. het artikel: Die Bilanz, endynamisch in Hwb. 2. Betriebswirtschaft.

¹¹) vgl. P. Hennipman: Economisch motief en economisch principe, Amsterdam 1946.

Hieruit volgt, dat de vraag naar de doelstelling van de economische activiteit voor de bedrijfshuishouding steeds zin heeft.

Wanneer we ons rekenschap willen geven van de doelstelling van de bedrijfshuishouding dan moeten we beginnen met het constateren van het feit, dat ons economisch leven wat betreft de voortbrenging van goederen en diensten voor het overgrote deel in zelfstandige huishoudingen is georganiseerd. Van deze zelfstandige op de productie van bepaalde goederen of diensten verbijzonderde huishoudingen is de voorziening in onze behoeften grotendeels afhankelijk.

Deze afhankelijkheid bestaat feitelijk naar twee richtingen. Niet alleen dat in deze huishoudingen de goederen worden voortgebracht, die wij voor onze behoeftebevrediging nodig hebben, ook wordt in deze huishoudingen het inkomen gevormd dat moet dienen om die goederen te verwerven. Alle die op één of andere manier bij de bedrijfshuishouding zijn betrokken ontleen daaraan het voor hen voor de besteding ter behoeftebevrediging noodzakelijke inkomen. Het grootste deel van het in de maatschappij gevormde inkomen wordt dan ook aan de bedrijfshuishoudingen ontleend, op grond van in de bedrijfshuishoudingen ontwikkelde activiteit verworven. Zo kan men de bedrijfshuishouding zien als een orgaan voor collectieve inkomensvorming, inkomensvorming voor de collectiviteit der in haar samenwerkenden. Haar doelstelling is zo gezien de inkomensvorming via de ruil van de door haar voortgebrachte goederen of diensten. Verzaakt zij die doelstelling dan kan zij als bedrijfshuishouding niet blijven voortbestaan.

Zo kunnen scholen, ziekenhuizen e.d. die voor hun diensten in het belang van geestelijke ontwikkeling of gezondheidszorg hun diensten verlenen zonder daarbij inkomen te verwerven alleen intact blijven als zij op één of andere wijze aan de overheid of aan particuliere instanties de middelen daarvoor benodigd kunnen ontleen. Dit betekent dat overheid of particulieren het hun ter beschikking staande inkomen voor deze diensten wenselijk te besteden. Deze organen zijn dan geen bedrijfshuishoudingen, geen inkomensvormende huishoudingen meer, maar zijn nu betrokken in de sfeer der collectieve behoeftebevrediging.

Voor elke bedrijfshuishouding moet dan ook wil zij als bedrijfshuishouding d.i. als zelfstandig op de voortbrenging van bepaalde goederen of diensten verbijzonderde huishouding blijven bestaan en als zodanig betekenis hebben, inkomensvorming doel zijn.

Dit inkomen is evenals bij elke andere huishouding vanuit het standpunt der bedrijfshuishouding gezien niets anders dan hetgeen zij voor haar goederen en diensten in ruil terug ontvangt. Deze tegenwaarde is haar inkomen, dit inkomen moet haar in staat stellen te blijven voortbestaan en zich in het economisch leven te handhaven ¹²⁾).

Wat ook verder de doelstellingen van de leiders van het bedrijf, van de vermogensverschaffers, van de arbeiders kortom van allen die in de bedrijfshuishouding samenwerken, mogen zijn, de bedrijfshuishouding kan geen bedrijfshuishouding blijven als zij niet in staat is zich in de kring-

¹²⁾ De hier ontwikkelde gedachtegang berust op een bepaalde interpretatie van de structuur van ons economisch leven n.l. die welke de bedrijfshuishoudingen als zelfstandige economische subjecten opvat. Uitteraard kan men trachten door de bedrijfshuishoudingen heen te zien en dan ontwaart men ondernemende en niet ondernemende geldgevers, arbeiders, leiders e.a. Aldus handelend ontgaat ons echter juist de problematiek die het ontstaan van bedrijfshuishoudingen en hun emancipatie uit de sfeer der behoeftebevredigingshuishoudingen voortvloeit.

loop van het economisch leven te handhaven. Dit handhaven betekent in-tussen niet dat zij steeds hetzelfde productie-proces in dezelfde omvang blijft uitoefenen, het betekent alleen dat zij de door haar opgewekte in-komensstroom handhaaft. Immers die inkomensvorming is het doel, waar-toe de bedrijfshuishouding in het leven werd geroepen en waartoe zij wordt gehandhaafd. Het is met het oog op die inkomensvorming dat de productie-processen in bedrijfshuishoudingen worden uitgeoefend. Zij zouden ook op andere wijzen kunnen worden uitgevoerd maar dan niet meer voldoen aan het verlangen naar collectieve inkomensvorming.

Het is met deze — op zich zeer aanvaardbare — implicatie dat de ver-vangingswaardetheorie volledig verenigbaar is. Het mag in verband hier-mee worden betreurd dat de aanhangers van de vervangingswaardetheorie eigenlijk nooit expliciet op deze implicatie hebben gewezen. Zij hebben de waarde gedefinieerd als de betekenis voor de inkomensvorming van de producent, doch daarbij gedacht respectievelijk aan de winst en aan de ondernemende vermogensverschaffers, niet aan de bedrijfshuishouding zelf. Het is duidelijk dat zij van deze waardedefinitie uit niet tot de door hen ontwikkelde theorie van de vervangingswaarde konden komen. Dit gebeurt dan ook feitelijk niet. Men tracht zoals gezegd, de waardetheorie rechtstreeks vanuit het economisch motief te deduceren, een poging die van meet af tot mislukking gedoemd moet zijn en dan ook geen bevre-digend resultaat heeft opgeleverd. De conclusies van de vervangings-waardetheorie zijn dan ook sterker dan haar theoretische fundering¹³⁾.

Wanneer we de bedrijfshuishouding zien als zelfstandig economisch subject en we gaan er vanuit dat de doelstelling van dit subject in de vor-ming van inkomen door ruil van de resultaten van haar productie-proces-sen gelegen is, dan kunnen we de vorming van waaroordelen door dit sub-ject op betrekkelijk eenvoudige wijze verklaren. De waarde-oordelen wor-den overeenkomstig de bekende regel van de algemene waardetheorie ook hier gevormd op basis van het afhankelijke nut, dat is in dit geval op basis van het van de goederen afhankelijke inkomen.

We kunnen dus veronderstellen dat als de bedrijfshuishouding haar goederen waardeert in verband met haar welvaartsdoeleinden zij dus vra-gen zal welk inkomen is van de beschikking over die goederen afhankelijk, welk inkomen gaat er door de opoffering van die goederen voor haar ver-loren?

Het geven van een antwoord op deze vraag leidt er toe dat de bedrijfs-huishouding zich bij aanwending van voor haar onvervangbare goederen

¹³⁾ A. Mey wijst er op dat er in de bedrijfshuishouding van waarden in de gewone zin van het woord eigenlijk geen sprake is maar slechts van de in het maatschappelijk ver-keer aanwezige waarden toepassen in de bedrijfshuishouding. De bedrijfshuishouding wordt in deze gedachtegang eigenlijk niet gezien als een economisch subject met eigen leven maar als een apparaat waardoor de economische krachten in het kader van gegeven marktprijzen opereren.

„Men waardeert zelden in de zin, dat men zelfstandig het waardeoordeel vormt ter zake van vervangbare goederen omdat zij — in continuele stroom voort-gebracht als zij zijn — steeds tot het offer van de prijs voor vervanging vereist vervang-baar zijn”.

„Men heeft de waarde als quantitative voorstelling van de betekenis, welke het vervangbare goed heeft voor zijn welvaartsstreven te aanvaarden”.

Waardeverantwoording, winstcalculatie en waarderingsmoment, Mbl. v. Acc. en Be-drijfshuish. 1951 bl. 436/437.

Het onbevredigende, ja zelfs gevaarlijke, van deze redenering ook voor de theorie der vervangingswaarde zelf, springt in het oog. Het zover verworpen kunstleer-karakter komt hier weer bedenkelijk naderbij.

zal richten naar de opbrengst in de belangrijkste alternatieve aanwendingsmogelijkheid, dat is die welke na de gekozen aanwendingsmogelijkheid de hoogste opbrengst geeft. Dit waarde-oordeel kan men aanduiden als alternatieve opbrengstwaarde of kortweg opbrengstwaarde.

Indien de goederen voor haar vervangbaar zijn zal zij zich echter niet naar de alternatieve opbrengst richten daar zij in dat geval niet deze doch slechts de vervangingsprijs der aangewende goederen hoeft op te offeren. Het gaat er bij haar thans om niet voor de haar ter beschikking staande goederen de beste aanwendingsmogelijkheid te zoeken, maar om uit de gekozen — dat is tevens de economisch beste — aanwendingsmogelijkheid steeds opnieuw inkomen te verwerven.

Zien we dus de bedrijfshuishouding als zelfstandig economisch subject en aanvaarden we de inkomensverwerving als haar doelstelling dan laat zich de waarderingwijze zoals de vervangingswaardetheorie die voor de bedrijfshuishouding heeft ontwikkeld gemakkelijk verklaren.

Bepaalde door de vervangingswaardetheorie geïntroduceerde begrippen als technische en economische vervanging kunnen ook een meer concrete invloed worden gegeven. Weliswaar kan men de economische vervanging definiëren als vervanging door een goed, dat in het bedrijf dezelfde functie vervult. Het is echter niet duidelijk wat die functie is, als we niet een bepaalde doelstelling in de bedrijfshuishouding impliceren.

In onze gedachtengang gaat het om eenzelfde functie in het kader der inkomensvorming. Of om het nog anders uit te drukken, het is vervanging door een goed dat voor de handhaving der door de bedrijfshuishouding door middel van de productie-processen, waarop ze zich heeft verbijzonderd, opgewekte inkomensstroom, dezelfde betekenis heeft als de afgestoten goederen ¹⁴).

4. *De waardering bij de ruil en bij de winstbepaling.*

De waardering bij de ruil dient zoals we weten om het offer te bepalen dat de producent brengt op het moment van de ruil. De producent is in onze gedachtengang de bedrijfshuishouding. Zij brengt het offer en zij moet zich van dat offer een kwantitatieve voorstelling maken. Willen we dus in de bepaling van dat offer een waardevraagstuk zien dan moeten we ons voorstellen dat de bedrijfshuishouding de door haar als gevolg van de ruil op te offeren economische goederen waardeert, dus zich een oordeel vormt omtrent de betekenis van die goederen voor de inkomensvorming waarop zij zich heeft verbijzonderd.

In het algemeen kunnen door de bedrijfshuishouding slechts die offers worden gewaardeerd die voorzienbaar zijn op het moment van de ruil en een kwantitatief bepaalbare relatie met het te ruilen product vertonen.

De kostprijs-calculatie is in het algemeen een voorcalculatie omdat gewoonlijk de ruil aan de productie vooraf gaat. Dit is niet alleen het geval bij productie op bestelling maar ook bij productie op voorraad. Het verschil tussen die beiden is voor de calculatie eigenlijk van weinig betekenis. Immers als het rationeel is om op voorraad te produceren dan moet bij ruil die voorraad weer worden aangevuld. Er is dus practisch steeds een relatie tussen de ruil en een toekomstig productieproces, niet tussen de ruil en een proces in het verleden. Dat men dit veelal zo moeilijk kan in-

¹⁴) J. L. Mey: Weerstandsvermogen en financiële reorganisatie van ondernemingen. Amsterdam 1946 blz. 23 en de daar geciteerde opvattingen van F. A. Hayek en A. C. Pigou.

zien berust eenvoudig op het feit dat men zich bij economische beschouwingen zo moeilijk van de technische feitelijkheid kan losmaken, een omstandigheid waarmee de economie in haar gehele problematiek heeft te worstelen.

Het is om die reden, dat de quantitative voorstelling van het offer bij de ruil een onvolledige voorstelling is. Er zullen vrijwel steeds offers zijn die niet in de calculatie werden opgenomen.

Immers de mogelijkheid bestaat, dat we bij de kostprijscalculatie niet alle offers hebben berekend die we in werkelijkheid in de afgelopen productie-periode hebben gebracht. Voorts is het eveneens denkbaar en veelal zelfs waarschijnlijk, dat we onze offers op andere wijze moeten waarderen dan bij de kostprijscalculatie geschiedde. Men denke slechts aan de verbruikte werkeenheden van duurzame productiemiddelen, die aan het einde des jaars wel een geheel andere waarde kunnen blijken te hebben dan op het moment van de calculatie.

Beide factoren hebben tot gevolg dat we niet zullen kunnen volstaan met verkopen tegen kostprijs, maar dat deze laatste steeds met een winst-opslag zal moeten worden verhoogd.

De winstbepaling aan het eind van een boekjaar omvat in verband hiermee iets anders dan alleen het optellen van de verschillen tussen opbrengsten en vervangingswaarde van de producten, die in het afgelopen boekjaar werden verkocht. Het is slechts de bruto-winst, die op deze wijze kan worden bepaald, niet de uitkeerbare winst of het verteerbaar inkomen.

Het bepalen van dit laatste is opnieuw een waardeprobleem. Immers het gaat hier om de bepaling van de grootte van de nog niet in de kostprijzen gecalculeerde offers. We zullen deze laatste offers eveneens moeten waarderen om tot de uitkeerbare winsten te geraken.

We hebben hier dus te doen met offers die met de productie-processen geen bepaalbaar verband hielden of die althans als zodanig niet voorzienbaar waren. In het algemeen kan men zeggen dat deze offers bestonden in een met de productie-processen geen samenhang vertonende vermindering van in de bedrijfshuishouding aanwezige voorraden. Hieruit volgt nu dat ook het moment van de winstbepaling evenals het moment van de ruil tot het vormen van waardeoordelen in de bedrijfshuishouding aanleiding geeft.

Bij de ruil moeten we de offers waarderen om te kunnen bepalen in hoeverre de ruil inderdaad rationeel is, bij de winstbepaling moeten we waarderen om te kunnen nagaan in hoeverre onze activiteiten over een bepaalde periode inderdaad tot uitkeerbare winsten hebben geleid. Bij de waardering voor de winstbepaling gaat het nog om twee soorten van offers nl. die welke wel in de betreffende periode zijn opgekomen maar bij de ruil van het product niet als offers samenhangend met dat product konden worden beschouwd en die welke nog niet in de lopende periode zijn opgekomen, maar niettemin toch als offers van die periode zullen moeten worden beschouwd omdat zij een zij het nog niet calculeerbaar doch slechts een intuïtief bepaalbaar verband met de productie in die periode vertonen.

Hoe dit echter ook zij de winstbepaling vereist een waarde-oordeel ook t.a.v. die offers, die niet in de calculatie konden worden opgenomen.

De vraag kan nu worden opgeworpen of de waardering zich alleen behoeft uit te strekken tot de economische goederen die hetzij reeds zijn opgeofferd of ten koste van de afgelopen periode nog zullen worden opgeofferd. Het is duidelijk dat dit een onmogelijkheid is. Immers het offer

bestaat niet alleen in een quantitative vermindering van onze voorraden maar eventueel ook in een kwalitatieve d.i. in een achteruitgang in waarde. Welnu deze laatste zullen we nimmer kunnen bepalen als we niet de gehele voorraad waarderen.

Bovendien is aan de waardering van de aanwezige voorraad nog een andere kant. Degenen die rechten op het vermogen van de bedrijfshuishouding kunnen doen gelden zullen periodiek een verantwoording van het daarin geïnvesteerde vermogen verlangen. Weliswaar zal die verantwoording niet aangeven en ook niet behoeven aan te geven de grootte van hun eigen waardering van dat vermogen. Dat is hun zaak. De bedrijfshuishouding geeft haar eigen waardering die weliswaar subjectief is, maar toch zodanig dat zij een betrouwbare informatie geeft aan haar vermogensverschaffers en aan allen die verder bij haar bedrijf zijn betrokken of daarbij belangen hebben. Haar balans kan niet anders zijn dan een „Bilanz vom Standpunkt der Unternehmung” om het met de titel van een sedert lang vergeten studie van Wilhelm Osbahr te zeggen.

Overigens kan nog worden opgemerkt dat deze verantwoording niet iets is dat los van de winstbepaling staat, integendeel zij is er ten nauwste mee verbonden en er eigelijk een uitvloeisel van, zoals uit het bovenstaande blijkt.

5. De eis van voortdurende registratie van de waarde der activa in de bedrijfshuishouding.

De vorming van waardeoordelen in de bedrijfshuishouding is evenals bij elk economisch subject voorwaarde voor haar economisch handelen. Zoals we weten is economisch handelen niets anders dan het kiezen uit alternatieve mogelijkheden, het nemen van beslissingen dus. Hieruit volgt onmiddellijk dat het vormen van waarde-oordelen geen zin heeft als er geen beslissingen zijn te nemen. In de hierboven besproken gevallen was er sprake van het nemen van beslissingen. Bij de ruil ging het om het beslissen tussen verkopen of niet-verkopen; bij de winstbepaling staat de bedrijfshuishouding weer voor een andere beslissing n.l. winst uitkeren of dit nalaten.

Betekent echter het enkele feit, dat de prijs voor een of andere onzer grondstoffen stijgt of daalt op zich zelf het nemen van een beslissing? Het is duidelijk van niet. Weliswaar kan de prijsbeweging onze beslissingen beïnvloeden, de prijsbeweging zelf „verplicht ons tot niets”. Hierdoor op zichzelf worden we niet voor de keuze gesteld iets te doen of niet te doen.

Er is dus ook geen reden voor de vorming van een waarde-oordeel. Zo dit al mogelijk ware, het zou vergeefse arbeid zijn, het waarde-oordeel zou alleen worden geregistreerd maar zou verder geen enkel economisch gevolg hebben.

Het is zelfs de vraag of men bij elke prijsverandering een waarde-oordeel zinvol zou kunnen vormen. Stel men leest uit verschillende prijs-couranten of andere mededelingen van grondstoffenleveranciers, dat de prijs van een bepaald soort materiaal is gestegen. De prijzen van de verschillende leveranciers lopen uiteen, bovendien zijn de prijzen verschillend voor afname van verschillende hoeveelheden. Waarop zal nu het waarde-oordeel van de bedrijfshuishouding zich baseren, op de prijs van welke leveranciers, op de prijs van welke hoeveelheid?

Hierop zal men onmogelijk een antwoord kunnen geven als men niet voor een bepaalde beslissing wordt gesteld.

Het registreren van waardeveranderingen is dus opgevat in de zin van veranderingen in het waarde-oordeel der bedrijfshuishouding alleen mogelijk als de bedrijfshuishouding voor een bepaalde beslissing wordt gesteld, als ze m.a.w. economisch moet handelen.

Continuele waarderegistratie is dan feitelijk helemaal geen waarderegistratie. Het is niets anders dan het noteren van prijsveranderingen. Hoe weinig dit met het vormen van waarde-oordelen te maken heeft moge blijken als men bedenkt dat men door telex-machines aan te sluiten aan een of andere boekhoudmachine het gehele proces van de continuele waarderegistratie vol-automatisch zou kunnen laten verlopen.

Hier wreekt zich een verwarring in het gebruik van de begrippen waarde en prijs door verschillende aanhangers van de theorie der vervangingswaarde. Het waarde-oordeel steunt wel op de prijs of op verschillende prijzen; het is en blijft een daad van het verstand.

Ook voor de vorming van waarde-oordelen in de bedrijfshuishouding geldt dit. Dit betekent natuurlijk niet dat de bedrijfshuishouding zelf dit verstand zou behoeven te hebben. Het zijn de leiders der bedrijfshuishouding die deze waardeoordelen vormen, echter niet in verband met hun eigen particuliere doeleinden of belangen maar in verband met de doeleinden der bedrijfshuishouding.

Deze beschouwing overziende zal het mij niet verbazen indien velen daarin niet de voorstelling zullen herkennen die zij van de theorie der vervangingswaarde hebben. Zij wordt echter ter overweging aangeboden omdat naar mijn mening de hier weergegeven conceptie de theorie der vervangingswaarde over veel moeilijkheden heen helpt, die haar andersnoodlottig zouden kunnen worden.